

КЛАСТЕР ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ МОҲИАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392256>

Гулчеҳра Ғаффарова

*Чирчиқ давлат педагогика институти профессори,
фалсафа фанлари доктори*

Йўлдошев Авазбек Абдурашид ўғли

*Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти Гуманитар фанлар
факультети, Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедраси
магистранти*

Аннотация: *Дунёнинг ривожланган мамлакатларида кенг қўлланиладиган иқтисодий ривожланиш усулларида бири – кластерли ёндашув ҳисобланади. Ушбу мақолада кластер тушунчасининг моҳияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари фалсафий таҳлил этилади.*

Калит сузлар: *кластер, ёндашув, кластер турлари, таълим кластери, иқтисод кластери, кластер моҳияти.*

Маълумки, кластерли ёндашув иқтисодий ўсишни таъминлаш, ишлаб чиқариш омилларидан янада самарали фойдаланишни ташкил этишда жаҳон мамлакатлари ривожланиши ва бошқарувининг инновацион методларидан биридир. Шу сабабдан, у бугунги кунда миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш иқтисодий жиҳатдан тараққий этган ва ривожланаётган мамлакатлар учун асосий вазифалардан ҳисобланади. Айниқса, кейинги йилларда мамлакатимизда халқаро амалиётда синалган ва иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этувчи бозор муносабатларини ва тажрибаларини ҳаётга татбиқ этишга катта эътибор қаратилмоқда. Шулардан бири кластер бўлиб, ҳозирда иқтисодиётимизнинг тўқимачилик ва енгил саноат, таълим ва тиббиёт, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда ушбу тузилма фаолиятини йўлга қўйишга киришилмоқда.

Хўш кластер нима? Унинг моҳияти нимадан иборат? Унинг кўринишлари ёки турлари мавжудми?

Кластер сўзи бугунги кунда фаннинг турли хил соҳаларида кенг қўлланилади. Кластер (инглиз. cluster - чўтка, тўплаш, концентрация) турли хил нарсалар ёки одамларнинг гуруҳи, бирлашмаси бўлиб, кўплаб табиий фанлар ва иқтисодда кенг қўлланилган.

Биринчи бор кластер атамаси илмий муомалага 1930 йилда киритилган. Яъни, математикада 1930 йилда кўп ўлчовли маълумотларнинг таҳлили кластер аппарати шаклланди.

Таъкидлаш керакки, инглиз тилидан таржима қилинган «кластер» тушунчаси «биргаликда ўсиш», «даста, кластер», яъни бу бир нечта бир хил элементларнинг бирикмасидир. У 1980-йилларнинг охирида америкалик иқтисодчи Майкл Портер томонидан киритилган. У қуйидаги таърифни беради: «кластер – бу ўзаро боғланган компаниялар, ихтисослашган етказиб берувчилар, хизмат кўрсатувчи провайдерлар, тегишли соҳалардаги фирмалар, шунингдек, уларнинг муайян соҳалардаги фаолияти билан боғлиқ бўлган, рақобатлашувчи, лекин айти пайтда биргаликда ишлайдиган ташкилотларнинг географик жиҳатдан тўпланган гуруҳи»¹. Дарҳақиқат, М.Портер учун кластернинг асосий хусусияти маълум географик миқёсдаги ҳудудий яқинлик эди.

Иқтисодиётда эса «кластер» атамасини биринчи бўлиб, XIX аср охирида Альфред Маршал сиёсат кластери ёндашувини ишлаб чиққан². Аммо ушбу ғояни ҳеч ким тан олмади. Экологик майдонларнинг турларини шакллантириш ва уларни кичик гуруҳларга бирлаштириш учун узоқ вақт керак бўлди.

Тадқиқотларда «кластер» тушунчасига бир қатор таърифлар берилган, жумладан, «кластер – битта соҳага бирлашган ва бир-бири билан узвий алоқада бўлган корхоналар гуруҳи»; «кластер – битта географик ҳудудда жойлашган ва битта тармоқни ташкил қиладиган фирмалар гуруҳи»; «кластер – махсус соҳалар бўйича битта географик ҳудудда фаолият юритаётган, бир-бири билан боғлиқ бўлган ва бир-бирини тўлдирувчи компаниялар, институтлар гуруҳи», «кластер – тижорат ва нотижорат ташкилотлари гуруҳи бўлиб, у гуруҳда фаолият юритаётган ҳар бир фирманинг рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилади». Умумий олганда кластерлаштириш бу битта географик ҳудудда концентрациялашган ва маълум бир аниқ вазифани ечишга қаратилган фирмалар гуруҳи бўлиб, улар бир-бири билан узвий алоқадаги, жамовий рақобатлашувни мустаҳкамлаш мақсадида ишчи кучларини ўзаро бирлаштирувчи жараёндир.

Шунингдек, илмий адабиётларда ривожланган давлатларнинг тажрибалари барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашда, инвестицион фаолликни оширишда, рақобатбардош товарлар ишлаб чиқаришда халқаро логистик марказлари, эркин иқтисодий зоналар каби кластерларнинг ўрни ва аҳамияти жуда юқори эканлиги кўрсатилган. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида инновацион иқтисодиётни шакллантириш ва бошқаришда кластерлардан фойдаланиш бўйича маълум тажриба тўпланган.

¹ Портер М. Международная конкуренция. - М., Международные отношения, 1993.

² <https://utmagazine.ru/posts/10088-klaster>

Физик кластерлар замонавий физика фанининг динамик ривожланаётган йўналишидир. Ҳисоблаш кластерлари - бир турли компьютерлар диспетчерли (назорат қиладиган) тизими билан бирлаштирилган ҳолда таълим ва илмий тадқиқотларда вақт талаб қиладиган ҳисоблаш вазифаларини ечишда фаол фойдаланилади.

Иқтисодда эса кластер – «ҳудудий жиҳатдан яқин ҳамда функционал жиҳатдан бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлган турли хил субъектлар, яъни ташкилотлар, ишлаб чиқариш ҳамда хизмат кўрсатиш корхоналари, илмий-тадқиқот ва таълим масканларининг бирлашмаси»³ тушунилади. Дарҳақиқат, иқтисодиётни ривожлантиришнинг кластерли ёндашуви янгича бошқарув технологияси бўлиб, ушбу ёндашув нафақат алоҳида ҳудуд ёки тармоқ, балки бутун мамлакат рақобатбардошлигини ошириш имкониятини беради.

Савдо кластери нима? Савдо кластери - бу битимлар амалга оширилган маълум вақт давридаги активнинг нархи. Харид қилиш ва сотишнинг натижавий ҳажми кластер ичидаги рақам билан кўрсатилган. Ҳар қандай ТФ сатрида, қоида тариқасида, бир нечта кластерлар мавжуд.

Тиббиётда кластер нима? Тиббий кластер - беморнинг профилини танлаш, даволаш, реабилитация қилиш ва диспансер кузатувини амалга ошириш бўйича келишилган ҳаракатларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш жараёнини ташкил этишнинг инновацион модели.

Туризм кластери нима? Туристтик кластер - бу давлат ҳукумати қарори билан ташкил этилган ва мамлакатнинг таъсис субъектлари ҳудудининг бир ёки бир нечта ҳудудларида ва давлат ҳукумати томонидан белгиланадиган муниципалитетларда жойлашган туристик ва рекреацион махсус иқтисодий зоналар мажмуи.

Таълимда кластер нима? Таълим кластери - очик таълим тизими бўлиб, унда узлуксиз таълим босқичларининг вертикал интеграциялашуви ва тузилмаларнинг горизонтал мувофиқлаштирилиши натижасида педагогик жараён субъектлари фаолиятини ташкилий жиҳатдан юқори даражада бирлаштириш таъминланади.

Кластер сиёсати нима билан тавсифланади? Кластер сиёсати – ҳудудларнинг, кластер таркибига кирувчи корхоналарнинг рақобатбардошлигини ошириш, кластерлар шаклланишини рағбатлантирувчи институтларни ривожлантириш, шунингдек, инновацияларни жорий этишни таъминлайдиган кластерлар ва кластер ташаббусларини қўллаб-қувватлаш бўйича давлат ва жамоат чора-тадбирлари ва механизмлари мажмуидир.

Хўш кластер нима учун керак? Кластер ёндашуви алоҳида корхоналар учун ҳам, бутун ҳудудлар ва ҳатто тармоқлар учун ҳам ўсиш нуқталарини аниқлаш имконини

³ <http://www.promcluster.ru/>Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Кластеры в федеральном законодательстве и законодательстве г. Москвы.

беради. Мамлакат корхоналари ўртасидаги ҳамкорликнинг ривожланиши импорт қилинадиган маҳсулотлар ва технологияларни алмаштириш ва ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг қўшилган қийматини ошириш имконини беради.

Майкл Портер назариясига кўра, «кластер – бир вақтнинг ўзида ўзаро рақобатлашувчи, аммо шу билан бирга ҳамкорликда ишловчи, географик жиҳатдан бир ерга тўпланган, ўзаро бир-бирига боғлиқ компаниялар, ихтисослашган етказиб берувчилар, хизмат кўрсатувчи ташкилотлар, маълум тармоқлардаги фирмалар ва уларнинг фаолияти билан боғлиқ бўлган ташкилотлар (масалан, университетлар, стандартлаштириш агентликлари, шунингдек савдо уюшмалари)нинг бирлашган гуруҳи»⁴дир. Шу билан бирга, олим рақобатга кластер учта йўл орқали таъсир қилади деб ҳисоблайди. Яъни, кластер ундаги компанияларнинг маҳсулдорлигини оширади; инновацияларни яратади; янги бизнес шаклланишини қўллаб-қувватлайди. Дарҳақиқат, замонавий глобал иқтисодиётда нисбий устунлик оғир ишлаб чиқаришга молиявий маблағларни йўналтиришда эмас, балки инновацияларнинг доимий янгиланишига имкон берувчи фан ва таълимни ривожлантиришдадир.

Иқтисодий кластерлар тузилишига кўра географик, соҳавий, горизонтал ва вертикал турларга бўлинади. Шу билан бирга, билим ва фан билан боғлиқлигига кўра: юқори технологик кластер; тарихан ноу-хауга асосланган кластер; омил асосидаги кластерлар; ишлаб чиқариш ҳаражатлари паст бўлган кластерлар; билим хизматларини кўрсатувчи кластерлар фарқланади. Ушбу кластерлардан, билим хизматларини кўрсатувчи кластерлар – дастурлаш, инжиниринг, аналитик таҳлил хизматларини кўрсатувчи, асосан ривожланаётган мамлакатларда фаолият олиб борувчи кластерлар ҳисобланади.

Шунингдек, ишлаб чиқариш, инновацион, туристик ва инфраструктурадаги ва таълим кластерлари ҳам мавжуд. Айтиш керакки, кластерларнинг энг юқори самарадорликка эга ва мамлакатда инновацион фаолиятнинг жадал тарзда ривожланишига ижобий таъсир кўрсатувчи туридан бири – инновацион кластердир. Ушбу кластер тури бизнинг мамлакатда ҳам олиб борилаётган ислохотларнинг асосий йўналиши сифатида 2018 йилдан амалда фойдаланилмоқда. Инновацион кластер моҳиятига тўхталсак, унда инновациялар, технологиялар соҳасида фаолият олиб борувчи, географик жиҳатдан бир-бирига яқин бўлган ўзаро боғлиқ компаниялар, ташкилотларнинг гуруҳи бўлиб, инновацион соҳа кластерларида янги товар ёки хизмат бир нечта фирма ёки тадқиқот институтларининг саъй-ҳаракати натижасида яратилади. Натижада, ишлаб чиқариш ҳаражатларини қисқартириш, илмий тадқиқот ишларини амалиётга ва ишлаб чиқаришга кенг жорий қилиш

⁴ Porter M. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business Review. Nov/Dec, 1998. Vol.76, issue 6. –P.77.

имкони туғилади. Шу сабабли бугунги кунда жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида иқтисодий ривожлантиришнинг кластерли ёндашувига катта аҳамият қаратилмоқда.

Дарҳақиқат, иқтисодий ривожланишнинг кластерли ёндашуви айниқса АҚШ ва Европа мамлакатларида кенг қўлланилади. Шимолий Европа мамлакатлари иқтисодий кластерлар билан қамраб олинган бўлиб, иқтисодий ёғочсозлик, биотехнологиялар, фармацевтика ва коммуникацион кластерлар етакчилик қилади. Германия ва Буюк Британияда биотехнология кластерлари, Францияда озиқ-овқат ва косметика кластерлари кенг тарқалган бўлса, Италияда саноатда банд бўлган аҳолининг ярми саноат кластерлари ҳиссасига тўғри келади⁵.

Кластер тушунчасини таҳлил ва амалий фаолиятда ҳам фойдаланиш мумкин. Биринчи ҳолда кластер ўзида алоҳида ташкилот ёки объект соҳасини ўрганиш, қисман башорат этишда кўринади. Иккинчи ҳолда кластер регионал ривожланиш стратегияси доирасида объектни қўллаб-қувватлаш ҳисобланади. Ишлаб чиқарувчилар фирма регионида жойлашган бандлик ва фойда келиши, конкурентлик имконияти, инновацион, ишлаб чиқаришни ўсишини кластерлар билан қуриб чиқишади.

Бизнинг республикада ҳам кластерли ёндашувлар амалда кенг қўлланилмоқда. Хусусан, иқтисодий соҳасида, қишлоқ хўжалиги, таълим, тиббиёт, туризм каби соҳаларда кластерли ёндашув қўлланилмоқда. Айниқса, таълим кластери Чирчиқ давлат педагогика институти ўқув ва илмий фаолиятларида кенг жорий этилишини кўришимиз мумкин.

Айтиш мумкинки, кластернинг характерли хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

- максимал географик яқинлик;
- технологияларнинг ўзаро боғлиқлиги;
- умумий ресурс базаси;
- инновацион компонентнинг мавжудлиги.

Албатта, кластер ўз аъзоларининг ўзаро рақобати, аъзоларининг ҳамкорлиги, ҳудуднинг ўзига хос ваколатларини шакллантириш, корхона ва ташкилотларнинг маълум бир ҳудудда концентрациясини шакллантириш хусусиятларига эга. Шу билан бирга кластерлар умумий қиймат занжири доирасидаги ташкилотлар ва ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги ўзаро алоқа шаклларида биридик. Кластерларни холдинглар, касбий уюшмалар, технопарклар, саноат парклари ва туманлари, ҳудудий инновацион тизимлар, ҳудудий ишлаб чиқариш комплекслари ва саноат агломерацияларидан ажратиб кўрсатиш керак.

⁵ Powerful dusters: Main Drivers of Europe's Competitiveness. Brussels, 17 October 2008. http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm

Хулоса қилиб айганда, кластер – тушунчаси ўзида мураккаб тизимни ифода этади. Кластер кўп сонли элементлардан иборат, элементлар орасидаги ўзаро алоқалар кучли бўлган мураккаб тизимдир. Кластер турли соҳаларда ташкил этилиши мумкин. Масалан, бир бирининг рақобатбардошлигини ўсишига ёрдам берадиган ва соҳаси билан яқин боғланган фирма жамоалари. Ҳар бир давлат иқтисодиёти учун кластерлар ички бозорни ўсиш нуқтасида муҳим ролни ўйнайди. Кластернинг ўзига хос хусусияти шундаки, унда мақсадли тадбиркорлик фаолияти шаклланади ҳамда унга кирувчи ҳар бир элемент якуний маҳсулотни ишлаб чиқариш занжирида иштирок этади. Шу билан бирга кластер тизимида таълим ва илмий-тадқиқот марказлари янги илмий-услубий ишланмаларни яратиш, уларни қисқа муддатда синовдан ўтказиш, ишлаб чиқариш ва илмий изланишлардаги ходимлар ҳамда мутахассислар меҳнатларини кўпроқ рағбатлантириш, янги товарларни ихтиро қилиш учун шароит пайдо бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Портер М. Международная конкуренция. - М., Международные отношения, 1993.
2. Porter M. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business Review. Nov/Dec, 1998. Vol.76, issue 6. –P.77.
3. Powerful clusters: Main Drivers of Europe's Competitiveness. Brussels, 17 October 2008. http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/index_en.htm
4. G. Makhmudova, G. G'afarova, G. Jalalova (2020). O'zbekistonda islohatlar jarayonini tahlil etish va amalga oshirishning konseptual-falsafiy metodologiyasi. 176 b.
5. Гаффарова, Г.Г. (2021). [Кластерный подход в стратегии действий: философский анализ](#). Педагогик таълим кластери: муаммо ва ечимлар: халқаро конференция. 53-58.
6. <https://utmagazine.ru/posts/10088-klaster>
7. <http://www.promcluster.ru/> Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Кластеры в федеральном законодательстве и законодательстве г. Москвы.